

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
90 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	

TIJORAT BANKLARI TIZIMI BARQARORLIGINING NAZARIY ASOSLARI

N.Q.Xolov

TDIU mustaqil tadqiqotchisi (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari tizimining barqarorligini ta'minlashga oid nazariy asoslar tahlil qilinadi. Banklar faoliyatining barqarorligi milliy iqtisodiyotning uzviy qismi sifatida iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida ko'riladi. Maqolada bank tizimining barqarorligini aniqlovchi omillar, xatarlarni baholash va ularni boshqarish mexanizmlarining o'rni va ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: bank tizimining barqarorli, tijorat banklar, likvidlilik, ehtiyoj, samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of ensuring the stability of the commercial banking system. The stability of banks as an integral part of the national economy is considered as one of the main factors contributing to economic development. The article will consider the factors determining the stability of the banking system, the role and importance of risk assessment and risk management mechanisms.

Keywords: stable commercial banks of the banking system, liquidity, demand, efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы обеспечения стабильности системы коммерческих банков. Стабильность функционирования банков как неотъемлемой части национальной экономики рассматривается как один из основных факторов, способствующих экономическому развитию. В статье будут рассмотрены факторы, определяющие стабильность банковской системы, роль и значение оценки рисков и механизмов управления ими.

Ключевые слова: стабильные коммерческие банки банковской системы, ликвидность, потребность, эффективность.

KIRISH

Tijorat banklari tizimi mamlakat iqtisodiyotining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim milliy iqtisodiyotning samaradorligi, barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Banklar orqali iqtisodiyotda kapitalning qayta taqsimlanishi, investisiyalarning moliyalashtirilishi va xo'jalik yurituvchi subektlarning moliyaviy ehtiyojlari qondiriladi. Shu bois, tijorat banklari tizimining barqarorligini ta'minlash nafaqat moliya sektori, balki butun iqtisodiyot barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda dunyo iqtisodiyotida yuzaga kelgan moliyaviy inqirozlar bank tizimlarining barqarorligi masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, banklarning moliyaviy mustahkamligi va barqarorligi ularning likvidlik darajasi, kapital yetarliligi, aktivlar sifatini boshqarish hamda moliyaviy xavf-xatarlarni boshqarish mexanizmlariga bog'liq. Shu bilan birga, tashqi iqtisodiy muhit, davlat siyosati va xalqaro moliyaviy institutlarning tavsiyalari ham bank tizimining barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Mazkur tadqiqotda tijorat banklari tizimining barqarorligini ta'minlashga oid nazariy va amaliy jihatlar tahlil qilinadi. Xususan, banklarning moliyaviy ko'rsatkichlari barqarorlik darajasini aniqlovchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot, shuningdek, iqtisodiy inqirozlar davrida bank tizimining barqarorligini ta'minlash mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqotning dolzarbligi bank tizimi faoliyatining milliy iqtisodiyot barqarorligiga qo'shayotgan hissasini o'rganish bilan belgilanadi. Shu bois, mazkur ish bank-moliya tizimi barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy izlanishlar va amaliy chora-tadbirlarni shakllantirishga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olimlar Z.Axrorov va Sh.Jalilovlar “Moliyaviy barqarorlik – bu bank moliyalashtirish man-balari tarkibida o‘z mablag‘lari yetarli hissasini ta‘minlovchi moliyaviy holatidir. O‘z mablag‘lari yetarli hissasi moliyalashtirishning jalb qilingan manbalari to‘liq va o‘z vaqtida qaytarilishini ta‘minlashda foydalanilishini anglatadi” [1] deya ta‘rif berishgan.

Ye.V.Korchagina o‘z qarashlarida quyidagicha ta‘rif keltirib o‘tadi. “Moliyaviy barqarorlik – o‘z mablag‘larini investitsiya shaklida yo‘naltirish, faoliyat va ishlab chiqarish siklining yangi yo‘nalishlarini tashkil qilishni qo‘llab-quvvatlash, kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalarni moliyalashtirish va moliyaviy mablag‘lar bilan ta‘minlanganlik darajasi orqali izohlanadi” [2].

I.A.Pavlova fikricha, bank moliyaviy barqarorligining mohiyati “uning shunday moliyaviy holatidirki, unda bankning xo‘jalik faoliyati uning barcha majburiyatlarini ta‘minlashga imkon beradi [3]”.

I.N.Omelchenko va Ye.V.Borisovalar fikricha, “moliyaviy barqarorlik - doimiy tarzda bozor konyunkturasi o‘zgarib borishi sharoitida bankning o‘z moliyaviy stabiligini saqlab qolish qobiliyatidir [4]”.

L.T.Gilyarovskaya va A.A.Vexorevalar ta‘kidlashicha, bank moliyaviy barqarorligi tushunchasi uning shunday holatidirki, bunda mavjud resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida nafaqat to‘lovga layoqatlilik ta‘minlanadi, balki shu bilan birga foyda va kapitalning o‘shishiga erishish maqsadidagi rivojlanishga ham erishiladi [5]”.

N.L. Danilova banklarning moliyaviy barqarorligi bo‘yicha quyidagi ta‘rifni keltirib o‘tadi. Unga ko‘ra “moliyalashtirish manbalarining bir qismi sifatida o‘z kapitalining yetarli ulushi bilan ta‘minlanadigan bank moliyaviy holatining barqarorligi bankning moliyaviy barqarorligi deyiladi [6]”. “Bank moliyaviy barqarorligini baholash uchun bir nechta turli yondashuvlar qo‘llaniladi”: “an‘anaviy, resursli-boshqaruv, resurs yondashuvi, stoxastik tahlil asosida baholash, ko‘pliklar nazariyasi va boshqa turdagi hisob usullaridan foydalanish mumkin” [7] ligi haqida D.A. Yendovskiy hamda A.V.Yendovskayalar o‘z ilmiy qarashlarini keltirib o‘tishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda qo‘yilgan maqsadlarni amalga oshirishda mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil, o‘zaro va qiyosiy taqqoslash, induksiya hamda deduksiya usullaridan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklar iqtisodiy tizimning ajralmas qismi va eng asosiy sektorlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, banklar likvidlilik markazidir. Bu degani banklar o‘z mijozlarining qo‘shimcha pul mablag‘lari va kapitalga bo‘lgan ehtiyojlarni qondiradi. Mijoz banklarga boradi va ishonadiki likvidlilik markazi sifatida, ularning pul mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondiradi. Likvidlilik markazi tartibining buzilishi xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlar likvidliligiga putur yetkazadi va buning natijasida moliyaviy inqirozlar vujudga keladi. Shu bilan birga, banklar faqat likvidlilik markazi emas, balki moliyaviy xizmatlar markazi hamdir. Bank faoliyatida faollik pasayib borishi bank mahsuloti kamayishiga olib keladi, bu esa xo‘jalik sub‘yektlari ijtimoiy foydaliligini susaytiradi. Shunisi xayratlanarli emaski, ushbu rivojlanishga, faoliyati samaradorligiga harakat qilayotgan jamiyat, eng avvalo, banklar va bank tizimi rivojlanishiga, uning barqarorligiga alohida e‘tibor qaratadi.

Butun dunyo mamlakatlari tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi organlari mamlakat bank tizimi barqarorligini ta‘minlash masalasida doimiy izlanishda hamda ushbu yo‘nalishda turli yangiliklar va innovatsiyalar ishlab chiqish harakatidadir.

Umuman olganda, har qanday alohida olingan bank uchun tijorat banklari likvidliligi, to‘lov qobiliyati, barqarorlik va ishonchlilik eng zarur bo‘lgan tushunchalar hisoblanadi. Lekin shunday bo‘lsada, ushbu tushunchalar o‘rtasida turli o‘xshashliklar mavjudligi ko‘rinadi. Shu bois, ushbu tushunchalar mazmun va mohiyatini turli manbalardan foydalangan holda tadqiq etishga harakat qilamiz.

Eng avvalo, bizning fikrimizcha, tijorat banklari likvidligi, to'lov qobiliyati, barqarorlik va ishonchlikni quyidagi rasm orqali to'laroq ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Bankning barqarorligi hamda ishonchligini ta'minlash [8].

Likvidlik tijorat banklari faoliyatida eng asosiy tushunchalardan biridir. Likvidlik tijorat banklari ishonchligi va barqarorligi asosini tashkil etadi va bankning to'lov qobiliyati bo'lishiga zamin yaratadi.

Tijorat banklarining mijozlar va kreditorlar oldida o'z imidjini saqlab qolishi uchun, eng avvalo, ularning likvidligi va to'lov qobiliyati mustahkam bo'lishi lozim.

Agar, bank mijozlari oldidagi depozitlarni qaytarish vaqti yetganda bajara olmasa, u vaqtinchalik likvidli bo'lmaydi, lekin bankka mablag'lar kelib tushgandan keyin, u majburiyatlarni to'lay oladi va o'zining likvidligini tiklaydi. Ushbu vazifani banklar tashqi qarz yoki banklararo kreditlar evaziga ham amalga oshirishlari mumkin. O'z vaqtida bank majburiyatlarini bajara olmasligi bankning to'lov qobiliyatiga ta'sir etmaydi. To'lovga qobiliyatli bank u ertami, kechmi o'z majburiyatlarini albatta bajaradi. Likvidli bank esa, o'z muddatida majburiyatlarini bajaradigan bankdir[9].

To'lov qobiliyatiga ega bank deganda, o'z majburiyatlarini to'liq bajarish layoqatiga ega bo'lgan bank tushuniladi[10].

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, bank likvidligiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: «bank likvidligi – bu bankning joriy va kelajakdagi majburiyat va to'lovlari, kredit bo'yicha mijozlar talablari bajarilishini o'z vaqtida va miqdorda, aktivlarni hech qanday zarar ko'rmasdan naqd pullarga aylantirishi yoki maqbul narxlarda resurs sotib olish qobiliyatlari yig'indisidir[11]».

Banklar ishonchligi deganda, ularning o'z mijozlari oldidagi majburiyatini, ya'ni birinchi talab bilanq amalga oshirish layoqatiga ega bo'lgan faoliyatini tushunamiz. Iшонchlikka erishish uchun esa, banklar likvidli va to'lov qobiliyatiga hamda barqaror bo'lishlari lozim[12].

Bank barqarorligi – bu banklar o'z oldidagi mavjud barcha funksiyalarni to'liq bajarish imkoni tushuniladi. Bank tizimi barqarorligini, har qanday sharoitda, erishilgan darajani saqlab qolgan holatda, rivojlanish, taraqqiyot sari intilish, deb baholash maqsadga muvofiqdir.

Agar biz likvidlilik va to'lov qobiliyati mazmunini tahlil etish natijasida likvidlilik birlamchi ekanligini kuzatsak, barqarorlik va ishonchlilikda esa barqarorlik fundamental ahamiyatga ega bo'lib, ishonchlilikka qaraganda birlamchi hisoblanadi. Shu bilan birga barqarorlik dinamik xususiyatga ega bo'lsa, ishonchlilik esa statik holatdadir.

«Barqarorlik» tushunchasi xorijlik olimlar, mutaxassislar tomonidan chuqur o'rganilgan va tegishli ta'riflar berilgan.

Ingliz olimlari chop etgan nashrlarida «barqarorlik» – bu doimiy joylashuv, ma'lum bir ob'yektning tenglik holatini ta'minlash, ma'lum bir almashuv natijasida oldingi holatiga qaytishi [13]. Fransuz olimlari tomonidan chop etilgan nashrlarda «barqarorlik» – bu hamma vaqt bir xil holatda amalga oshirish mumkin bo'lgan narsaning tavsifidir[14]. Nemis olimlari tomonidan chop etilgan nashrlarda esa, «barqarorlik» tebranmaslik holati sifatida talqin etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank tizimining barqarorligi nafaqat ichki omillarga, balki tashqi iqtisodiy muhitga, jumladan, global moliyaviy tizim holatiga va davlat tomonidan qabul qilinadigan tartibga solish choralari samaradorligiga ham bog'liq. Shuningdek, xalqaro tajribalar bank tizimining barqarorligini mustahkamlashda risklarni boshqarish va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning muhimligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy inqirozlar sharoitida tijorat banklari tizimining barqarorligini saqlab qolish uchun tizimli yondashuv va samarali boshqaruv mexanizmlari zarur. Kelgusida, banklar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bu boradagi muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Ushbu mavzuga oid ilmiy izlanishlar va amaliy yechimlar bank tizimining yanada mustahkam va barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axrorov Z.O., Jalilov Sh. Banklarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari. Risola. – Samarqand: SamISI, 2017. – 27 b.
2. Корчагина Ye.B. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике // Проблемы современной экономики. 2005. No 3/4 (15/16).3.
3. И.А. Павлова// Финансы и кредит, 2017г., «Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла на основе интегрального показателя». 23 (июнь), с. 71-75.4.
4. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. No 4. С. 65.5.
5. Гиляровская Л.Т, Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. СПб., 2013. С. 13.6.
6. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация «Открытая наука». Выпуск No 2. 2014.7.
7. Ендовицкий Д.А., Ендовицкая А.В. Системный подход к анализу финансовой устойчивости коммерческой организации // Экономический анализ: теория и практика. 2005. No 6 (39).
8. Antipova A.N. Standarty bankovskogo nadzora v Rossii.-M.:SPP Banka Rossii. 1999. –S-67
9. Bankovskoye delo. Pod red. prof. O.I.Lavrushina.-M.: KNORUS, 2009.-S.12
10. Banki i bankovskoye delo. Pod red. I.T.Balabanova.- M.: Piter, 2003. -259s.
11. Bankovskaya sistema v sovremennoy ekonomike: uchebnoye posobiye / pod red. Prof. O.I.Lavrushina.-M.:KNORUS, 2011.
12. Bankovskoye delo: bazovyye operasii dlya kliyentov: Ucheb.posobiye/ Pod red. A.M.Tavasiyeva.-M.:Finansy i statistika, 2005.S.-236.
13. Bankovskoye delo: uchebnik dlya studentov vuzov/ Ye.P.Jarkovskaya.-M.:Omega-L,2005.S.100
14. Barltrop K., MakNoton D. Bankovskiye uchrejdeniya v razvivayushixsya stranax. Tom II. Interpretatsiya finansovykh otchetov. -Vashington, D.S. – IERMB, 1994. –S.133

15. Gracheva M.V. Bankovskaya sistema v razvityx stranax: nekotoryye problemy sifrovых technologiy. M.: Os-89, 2003. -s.8
16. Glushkova N.B. Bankovskoye delo: uchebnoye posobiye. M.: Alma Mater, 2007. S.10

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

